

Tratamiento con acupuntura en atletas de lucha con bursitis aguda de hombro.

PhD. José Rodolfo López Alonso. Profesor Instructor y Docente investigador. Aula especializada en cultura física terapéutica y bioenergética. Profesor de Cultura Física Terapéutica y Profiláctica, Facultad de Cultura Física de la Universidad de Las Tunas, Cuba. joserodolfo300191@gmail.com

Lic. José Angel Delgado Leyva. Fisioterapeuta. Terapeuta credenciado ABRAHT, Asociación de los Terapeutas Holísticos de Brasil. Director del Instituto de Terapias Tradicionales y Complementarias, Montevideo, Uruguay. Director de proyecto de Salud en la Organización Fuerza Cultural, São Paulo, Brasil. joseangeld645@gmail.com

RESUMEN

El estudio, tiene la intención de concientizar a los profesionales del deporte de la importancia que posee la integración de las terapias tradicionales (resaltando acupuntura y moxa) en el tratamiento de lesiones deportivas. El procedimiento metodológico de Análisis de Contenido con un enfoque cualitativo, permitió estructurar todo el proceso constitutivo de la investigación. Y el procedimiento observatorio constató el resultado final de manera cualitativa y cuantitativa.

Palabras Claves: Acupuntura, bursitis, medicina tradicional, atleta de lucha.

Acupuncture treatment in wrestling athletes with acute shoulder bursitis.

ABSTRACT

The study intends to make sports professionals aware of the importance of integrating traditional therapies (highlighting acupuncture and moxa) in the treatment of sports injuries. The methodological procedure of Content Analysis with a qualitative approach, allowed structuring the entire constitutive process of the investigation. And the observatory procedure verified the final result in a qualitative and quantitative way.

Keywords: Acupuncture, bursitis, traditional medicine, wrestling athlete.

INTRODUCCIÓN

El hombro es una de las articulaciones de mayor complejidad en el cuerpo humano, la misma desempeña un papel primordial en el desarrollo de gran parte de las funciones motrices del cuerpo humano en su relación con su

entorno, al servir de punto de unión entre el tronco y los miembros superiores. Está conformado por un complejo sistema de huesos, músculos y ligamentos que constituyen el principal elemento de fijación. Esta condición anatómica unida a la gran movilidad que posee, hacen de esta articulación la más

proclive a múltiples lesiones, resultando frecuentes las lesiones de las partes blandas, destacando así la bursitis, como la más recurrente entre los deportistas.

A lo largo de la historia el ser humano se vio obligado a recurrir a ciencias de la sanación y a prácticas del diagnóstico, para el tratamiento y prevención de alguna enfermedad, infección o dolencia. A pesar de los avances en la medicina convencional, y de la férrea oposición que muchas veces sufre la medicina tradicional, esta no ha dejado de ser una opción milenaria.

La medicina tradicional asiática, es reconocida como un conjunto de métodos terapéuticos empíricos que están basados en la experiencia práctica adquirida durante el desarrollo del pensamiento humano en torno al propósito de sanación durante el transcurso de miles de años, donde se puede destacar la acupuntura y el moxa como técnicas terapéuticas de gran aceptación. Según Puerta J. L. (2009) Los primeros registros de acupuntura de los cuales hasta ahora se tiene conocimientos datan del siglo 109 y 91 a.C, a manos de Huang - Ti o comúnmente llamado Emperador amarillo.

Como prueba de la aceptación y eficacia de estas terapias integrativas está La Estrategia de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) : 2014-2023. Que apoya a los Estados Miembros de la OMS en el uso de la Medicina Tradicional Complementaria en la salud, promoviendo el uso seguro y eficaz de los productos y prácticas de la Medicina Tradicional. Aun así, la integración de estas terapias en el campo del deporte y de la cultura

física terapéutica es un asunto que deja mucho por desear.

MARCO TEÓRICO.

De acuerdo con Rodríguez. J (2015) La bursitis es la inflamación de la bursa. Las áreas más comúnmente afectadas son los hombros, los codos, las caderas, las rodillas y los tobillos. *La bursa, también llamada bolsa sinovial, es un saco lleno de líquido revestido por una membrana. El líquido en el interior se llama el líquido sinovial y es el mismo líquido que hay en algunas articulaciones. Por lo general, este líquido se describe como un fluido tipo «yema» debido a su consistencia. La función de la bursa es proteger las estructuras del cuerpo, como los músculos, los huesos y los tendones alrededor de las articulaciones (actuaría como una especie de cojín).* Rodríguez. J (2015)

La bursitis de hombro se caracteriza por la precipitación de las sales de calcio a nivel de las bolsas serosas del hombro o en la porción del músculo hombro-tendinoso del manguito rotador. Es una dolencia que aparece de forma repentina, donde la zona inflamada duele cuando se mueve o se toca. La piel por encima de las bolsas puede enrojecerse e inflamarse. Según Mason, P. (1999) .También, Carlos, Harris Hernández y Rodrigo Álvarez Cambras (1999) plantean que la Bursitis es la inflamación de las bolsas serosas o cavidades en forma de bolsa, de tejido conjuntivo y revestido por el endotelio, que se encuentran situadas en aquellos puntos donde las partes blandas se desplazan sobre porciones del esqueleto. De acuerdo a su origen las bursitis pueden ser agudas o crónicas, y por su contenido se clasifican en: bursitis serosa, proliferante, calcárea, purulenta o flemonosa, tuberculosa, reumática y por calcificación.

Las lesiones más frecuentes atendiendo a su localización anatómica son: hombro, codo y cadera siguiendo por ese orden. Por su localización anatómica dentro de la articulación del hombro encontramos la bursitis subdeltoidea, supraespinosa y coracoidea. Turek Samuel L (1995). Esta patología es la principal lesión que más afecta a deportistas que utilizan la articulación del hombro con frecuencia en sus deportes, pudiendo mencionar la natación, tenis, baseball, etc. Los atletas de lucha no están exentos de esta dolencia, ya que se encuentran constantemente expuestos a todo tipo de traumatismos debido al contacto y al impacto físico que la disciplina les exige.

La lucha es un deporte de combate, de contacto, y de carácter individual. Se basa en movimientos acíclicos, donde la velocidad y la fuerza dominan gran parte de las acciones, tales como; el ataque, la defensa, el contraataque, y la anticipación. Además de la velocidad de contracción de las fibras musculares que intervienen. De manera que tampoco se puede olvidar la velocidad de reacción a estímulos externos; o la velocidad de acción segmentaria y gestual fundamental en las acciones durante el combate. El mecanismo energético predominante es el mixto aerobio-anaerobio y predomina la potencia sub-máxima, durante el combate. Dadas las características del deporte de la lucha como un deporte de combate cabe destacar que las articulaciones más proclives a ser lesionadas durante su práctica son: los hombros, rodillas, y la región lumbar; ya que los atletas deben actuar con fuerza y presión en todo momento que necesiten tomar a su

contrincante para derribarlo.

La fisioterapia y la rehabilitación deben ser, salvo unas pocas excepciones, el tratamiento primario de los deportistas de lucha antes de considerar el tratamiento quirúrgico. Por tal motivos se recurren a tres fases de terapia física:

Fase 1. Tiene como objetivo permitir que el tejido lesionado cicatrice, modificar la actividad, reducir el dolor y la inflamación, y normalizar los déficits de amplitud de movimiento. Durante esta fase, se pueden indicar ejercicios de amplitud de movimiento pasivos y activos asistidos, antiinflamatorios no esteroides, masajes y drenaje linfático manual, facilitación neuromuscular y ejercicios de estabilización rítmicos, según el criterio del terapeuta. Durante esta fase se puede realizar con mucha eficacia la crioterapia.

Fase 2. Después de disminuir el dolor y la inflamación, el deportista puede iniciar ejercicios de fortalecimiento y ejercicios neuromusculares. Se debe valorar la amplitud del movimiento hasta el nivel inicial de la lesión. Durante esta fase aún se puede percibir limitación del movimiento, principalmente de rotación interna. Para esto se utilizan elongaciones específicas.

Fase 3. Se puede pasar a esta etapa luego de que el deportista ha demostrado déficit mínimo de la amplitud de movimiento, con suficiente fuerza del manguito rotador y la escápula, y control neuromuscular. Aparte, no debe presentar dolor ni aprensión en las pruebas clínicas destinadas a provocar esos síntomas en presencia de lesión. Durante esta fase se realizan ejercicios intensivos de

fortalecimiento y resistencia, entrenamiento neuromuscular continuado, e introducción de entrenamiento pliométrico.

Fase 4. Consiste en que el atleta debe continuar con un programa de resistencia a la fuerza. El objetivo es recuperar la velocidad de movimiento en un curso de tres meses.

Si el atleta al culminar estos periodos no da señal de mejoría al cabo de tres meses, o da muestras de imposibilidad de regresar al evento competitivo a los seis meses, representa un fracaso del tratamiento conservador. Indicando un estudio médico más profundo que posiblemente consideraría una intervención quirúrgica.

De acuerdo a estos presupuestos se asume la siguiente pregunta científica. ¿Puede ser eficaz la acupuntura como un tratamiento primario en los deportistas de lucha libre con bursitis aguda de hombro? Por todo lo antes referido se decide realizar esta investigación para determinar la eficacia del tratamiento con terapias alternativas, específicamente acupuntura y moxa.

OBJETIVOS:

Objetivos generales: Describir el resultado del tratamiento con acupuntura y moxa en atletas de lucha libre con bursitis aguda de hombro en el Centro de Fisioterapia y Bioenergía de la Facultad de Cultura Física y Deporte Pepito Tey, Universidad de Las Tunas, municipio Las Tunas, periodo noviembre - enero 2019.

Objetivos específicos:

1. Estratificar la muestra según

grupos de edades, sexo, antecedentes patológicos personales (APP) y hábitos tóxicos.

2. Caracterizar clínicamente la muestra según síntomas y signos del atleta.
3. Describir la evolución clínica de los pacientes según alivio de los síntomas en total, parcial o sin alivio según número de sesiones.
4. Identificar las posibles reacciones adversas del tratamiento.

Objeto de estudio:

Tratamiento con acupuntura y moxa.

Campo de acción:

Atletas de lucha con bursitis de hombro.

Métodos:

Del nivel Teórico

- Histórico – lógico
- Análisis y síntesis
- Inductivo – deductivo

Del nivel empírico:

- Análisis documental
- Observación
- Encuesta
- Entrevista

Se realizó un estudio de intervención prospectivo longitudinal en el tratamiento con acupuntura en pacientes portadores de bursitis de hombro en la sala de fisioterapia y bioenergía de la Facultad de Cultura Física y Deporte Pepito Tey,

municipio Las Tunas, periodo noviembre - enero 2019.

Universo y Muestra

El universo está constituido por el total de atletas que presentan diagnóstico clínico de bursitis aguda de hombro y que acudan a la entidad antes mencionada coincidiendo con la muestra por cumplir todos con los criterios de inclusión establecidos para la investigación.

Criterios Diagnóstico

1. Dolor agudo espontáneo o a la palpación en las localizaciones subcoracoidea, subacromial o subdeltoidea.
2. Limitación de los movimientos, fundamentalmente de la abducción y rotación externa. Puede o no haber signos inflamatorios en el área afectada.

Criterios de Inclusión:

1. Consentimiento del paciente o atleta a participar en la investigación.
2. Edad entre 18 y 35 años.
3. Que cumplan con el criterio de diagnóstico antes mencionado.

Criterio de exclusión:

1. Pacientes portadores de enfermedades crónicas descompensadas.
2. Pacientes que no pueden acudir con la frecuencia requerida.

Criterio de Salida:

1. Abandono voluntario del

tratamiento.

2. Aparición durante el tratamiento de reacciones adversas severas.
3. Pacientes con inasistencia consecutiva de más de 4 días.

Consideraciones Éticas:

Para la realización de este estudio nos reunimos con los pacientes, explicándoles cómo se llevaría a cabo y solicitando su conformidad para participar en el mismo. Esta investigación se realizó conforme a los principios éticos para la investigación médica en humanos, establecidos en la declaración de Helsinki enmendada por la 52 Asamblea General de Edimburgo, Escocia, octubre del 2000.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el tratamiento terapéutico de esta afección se emplea un conjunto de procedimientos de ejercicios terapéuticos, técnicas manuales como masajes, y otras como TENS en el caso de electroacupuntura.

También se incluyen las terapias AINES (antiinflamatorios no esteroideos), los cuales son un grupo de fármacos heterogéneo, cuyo representante más conocido es la aspirina.

Agujas de acupuntura con medida 25 x 30 y 25 x 40.

Moxa de carbón, por la ventaja de que se puede trabajar en locales de escasa ventilación sin la incomodidad del humo característico.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

En el momento inicial, se recogieron varios datos de interés y se les aplicó

el tratamiento con acupuntura por un mínimo de diez secciones a todos los que participaron en el estudio, y se utilizaron procedimientos estadísticos que permitieron la obtención y elaboración de los datos. También, se aplicó la técnica de acupuntura corporal de meridianos y colaterales, utilizando los puntos seleccionados para la enfermedad.

Para la preparación de los pacientes se les explicaron los principios básicos necesarios para la correcta aplicación de la acupuntura, tales como: estar relajado, desayunado, pero no con el estómago lleno, esperar dos horas después de haber ingerido algún medicamento, no debe existir alguna lesión en la zona a tratar, no puede estar fatigado y debe estar con la piel limpia.

Localización de los puntos y sus indicaciones:

Intestino Grueso 4 (IG-4) (Hegu.) Se localiza en el dorso de la mano, entre el primero y segundo metacarpiano. Popularmente entre los terapeutas se considera como uno de los puntos más analgésicos.

Intestino Grueso II (IG-II) (Quohi.) Se encuentra en la parte anterior de la región del codo, en el extremo lateral del pliegue del codo, el cual cuando está flexionado forma un ángulo recto de 90° grados. Es un punto que influye en gran manera en los miembros superiores dañados. Se utiliza para tonificar, por ser un punto inmuno-defensivo y antiinflamatorio.

Intestino Grueso 15 (IG-15) (Jianyu.) Es posible hallarlo en la depresión anteroinferior del acromion, visible al levantar hacia delante el brazo. Es indicado para lesiones del hombro y de los tejidos que lo rodean como la periartritis y bursitis.

Intestino Delgado II (ID-II) (TienTsong.) Localizado en el centro de la fosa infraespinosa, en la zona de transición de los tercios superior y medio de la línea de unión del borde inferior de la espina de la escápula y el ángulo escapular inferior. Es muy indicado para el dolor a nivel de la nuca y el hombro.

4-Triple Recalentador 14 (TR-14) (Jiangliao.) Se encuentra en la depresión posterior e inferior del acromion (con el brazo en abducción). Recomendado para mejorar la movilidad articular.

Para trabajar con estos puntos se propone utilizar la técnica de dispersión, girando la aguja 90° grados hacia la izquierda, siempre y cuando exista dolor. Después de aliviar el dolor se recomienda aplicar el método de tonificación, el cual se realiza girando la aguja hacia ambos lados no más de 90°.

Las principales conclusiones del estudio realizado son:

1. Durante el ejercicio se atendieron varios atletas y entrenadores, realizando el tratamiento por más de dos meses, aunque dieron muestras de mejoría en pocas sesiones le dieron crédito del resultado a otros tratamientos.
2. Si bien la Medicina Tradicional es integrativa y su recomendación se hace patente a nivel internacional no existe un programa formativo en los sistemas de enseñanza de la cultura física y el deporte que supere a profesionales en favor de recuperar a atletas lesionados.
3. Si bien la acupuntura y el

moxa dieron muestras fehacientes de mejoría en pacientes con lesión de bursitis de hombro después de 10 sesiones, cabe destacar la integración de otros tratamientos tales como descanso, crioterapia y masaje.

4. La pertinencia de la propuesta fue favorable al potenciar las técnicas terapéuticas de acupuntura a los atletas lesionados, así como, la comprensión y mejoramiento de los planes de preparación terapéutica por parte de los especialistas. Aun así, cabe destacar la importancia de la inviolabilidad de las fases de recuperación del atleta, durante la cual muchos se confían y abandonan el tratamiento.

REFERENCIAS

1. Mason, P. Mecanismos centrales de la modulación del dolor. *Current, Opinión in Neurobiology*, 1999.
2. Puertas J. L. El Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo. *Revista de Humanidades.qxd:RHM.Nº1.2 009.qxd 3/7/09 11:13 Página 100.*
3. Rodríguez, J. (6 de septiembre 2015) ¿Qué es la bursitis? *lafisioterapia.net*. <https://lafisioterapia.net/que-es-la-bursitis/>
4. Montes, Pérez, A. Neuroanatomía. Bases Bioquímicas y Fisiológicas del dolor, soporte digital.
5. Turek Samuel L. *Ortopedia. Principios y aplicaciones*. 4ta. Edic. Revolucionaria. Tomo II, 1995.
6. *Human Tendons: Anatomy, Physiology, and Pathology*. Lippincott, Williams and Wilkins; 1997.
7. Álvarez Cambras R, Ceballos Mesa A, Murgadas Rodríguez R. *Tratado de Cirugía y Traumatología*. T-II. Ciudad de la Habana: Editorial Pueblo y Educación; 1985:23-26
8. Lahera, Díaz, Fernando y colaboradores, CAP II. *Fundamentos científicos. Curso básico de acupuntura*. Editorial Instituto Cubano del libro, 2003.
9. Herrera, Rodríguez, María Elena y colaboradores. *Teorías Asiáticas Tradicionales. Curso Post-grado*. Universidad de Nicaragua, UPONIC, 1999.
10. Mulet, Pérez, A y Acosta Martínez, B: *Digitopuntura*, Ed. Holguín; Holguín, 1994.
11. González Camacho, M.: "Criterios actuales sobre un método milenario y algo más", *Rev*, 16 de Abril, 181, 1993.
12. Caridad Dovale Borjas y Washington Rosell Puig *Elementos Básicos de Medicina Bioenergética, Para estudiantes de Ciencias Médicas*. ISBN:959-7132-75-3.
13. Rigor, R, O.: *Manual de Acupuntura y Digitopuntura para el Médico de la familia*, Editorial Ciencias Médicas,

Ciudad de la Habana, 1992.

14. Álvarez Díaz, T. A y Tosar, M. A: Curso de Medicina Natural y Tradicional Asiática. Facultad Enrique Cabrera, Ciudad de la Habana, 1998.
15. Hernández M. Sistema Nervioso Periférico. La Habana: MINSAP;2002.
16. Munuera, L. Introducción a la traumatología y cirugía ortopédica. McGraw-Hill Interamericana. 2012.
17. Pérez Suárez J. Prevención y Rehabilitación del Hombro congelado. México: Salvat. 2003.
18. Prives M. Anatomía Humana TI.5ª ed. Moscú: Editorial MIR;1984.
19. Juster EJ. Afecciones músculo tendinoso y elementos afines. En: Campbell. Cirugía Ortopédica T2. La Habana: Edición Revolución, 1998.